

CLAUSURA ROTACION EXTRAMURAL

CONVENIO DOCENCIA - SERVICIO

HOSPITAL SAN RAFAEL E.S.E
EL CERRITO - VALLE

UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI
PERIODO 2018B

ESTUDIANTES

Fernando Arévalo Giacometto
Jesús Enrique Caicedo Tulante
Alejandra Medina Rodríguez
Isabella Morcillo Marín

COORDINADORA DE ROTACION EXTRAMURAL

Dra. Norayda Franco Puente

Hospital San Rafael E.S.E
Empresa Social del Estado

INFORME DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL HOSPITAL SAN RAFAEL E.S.E EL CERRITO – VALLE

**PERIODO 2018 – B
SERVICIO DE ODONTOLOGIA**

Hospital San Rafael E.S.E
Empresa Social del Estado

TIEMPO LABORADO EN EL PERIDO 2018-B (AGOSTO – OCTUBRE)

<i>Horas Diarias</i>	<i>Días de la semana</i>	<i>Semanas trabajadas</i>	<i>Total horas Por estudiante</i>	<i>Numero de estudiantes</i>	<i>Total horas laboradas</i>
9	5	12	540	4	2.160

INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL HOSPITAL SAN RAFAEL E.S.E DE EL CERRITO – VALLE PERIODO 2018-B

Hospital San Rafael E.S.E
Empresa Social del Estado

RESULTADOS

Pacientes atendidos según grupo etareo

RANGO DE EDAD	Nº PERSONAS
> 1 AÑO	10
1 A 4 AÑOS	155
5 A 14 AÑOS	320
15 A 44 AÑOS	719
45 A 59 AÑOS	362
60 Y MAS	150

RESULTADOS

Distribución de la población por genero

GENERO	CANTIDAD
FEMENINO	977
MASCULINO	658

RESULTADO

Distribución de la población por vinculación

REGIMEN	TOTAL
Contributivo	1440
Subsidiado	259
PNA	0
Particular	4
Otro	3
Total	1706

TIPO DE ACTIVIDADES

total

TIPO DE ACTIVIDAD	TOTAL
Promocion y prevencion	947
morbilidad	1574
Total	2521

Procedimientos de promoción y prevención

PROCEDIMIENTO	TOTAL
Control de placa y cepillado	947
Educacion	1827
sellantes	260
Detartraje	735
total	3769

Actividades de morbilidad

PROCEDIMIENTO	TOTAL
Consulta 1 vez	882
consultas de urgencia	29
amalgama	651
Iononero	18
resina	659
Total	2239

Actividades de morbilidad

PROCEDIMIENTO	TOTAL
exodoncia simple unirradicular	94
exodoncia simple multirradicular	83
exodoncia diente temporal	79
tratamiento de conductos uniradiculares	18
tratamiento de conductos biradiculares	3
Total	277

VALORACION DE ACTIVIDADES SEGÚN LA TARIFA SOAT

TOTAL DE ACTIVIDADES	TOTAL FACTURADO
6406	169,450,000

**PROTOCOLO DE MANEJO PARA
PACIENTES HIPERTENSOS Y
DIABETICOS EN ODONTOLOGIA DEL
HOSPITAL SAN RAFAEL E.S.E DE EL
CERRITO – VALLE.
PERIODO AGOSTO A OCTUBRE DEL 2018**

Hospital San Rafael E.S.E
Empresa Social del Estado

INTRODUCCION

La práctica cotidiana de la odontología contemporánea debe incluir el conocimiento e identificación de las enfermedades sistémicas, que se presentan con más frecuencia en los pacientes, lo mismo que su epidemiología, fisiopatología, sintomatología, medios de diagnóstico y diagnósticos diferenciales.

FORMULACION DEL PROBLEMA

¿Esta preparado el servicio de odontología del hospital San Rafael para la atención de los pacientes hipertensos y diabeticos El Cerrito – valle en el periodo de Agosto a Octubre de 2018?

Hospital San Rafael E.S.E

Empresa Social del Estado

JUSTIFICACION

Una de las enfermedades que prevalece hoy en día en los adultos mayores es la Hipertensión Arterial y la Diabetes, debido a esta razón son pacientes sistémicamente comprometidos, lo cual afectan notablemente la atención odontológica siendo esta de mas cuidado y dificulta por todos los materiales usados que general un riesgo permanente.

OBJETIVO GENERAL

Designar una guía de atención para el manejo de pacientes hipertensos y diabéticos en el área de odontología.

Hospital San Rafael E.S.E

Empresa Social del Estado

OBJETIVOS ESPECIFICOS

1. Entregar para la revisión y aceptación de los protocolos de pacientes hipertensos y diabéticos de parte del coordinador del servicio de Hospital San Rafael E.S.E.
2. Socializar y entrega de los protocolos al personal del área de odontología.
3. Contribuir a una política de atención segura para pacientes hipertensos y diabéticos.
4. Diseñar la estrategia de identificación de pacientes.
5. Implementar la aplicación de protocolos para pacientes hipertensos y diabéticos en la consulta odontológica en el Hospital San Rafael E.S.E de el Cerrito – Valle.

MARCO CONTEXTUAL

HOSPITAL SAN RAFAEL E.S.E EL CERRITO – VALLE

Hospital departamental san Rafael, el cual se encuentra ubicado en el municipio Cerrito – Valle.

MARCO ETICO LEGAL

METODOLOGIA

TIPO DE ESTUDIO

Investigación
Descriptivo
Transversal

DISEÑO
No Experimental

CRITERIO DE ALCANCE

Pacientes hipertensos
Y diabéticos del Hospital
San Rafael E.S.E

RESULTADOS

Atención según clasificación:

ACCIÓN ODONTOLÓGICA	CLASIFICACION DE HIPERTENSIÓN.			
	Normal	Prehipertenso	Estadio 1	Estadio 2
	<120 mm Hg & <80 mm Hg	120-129 mm Hg & < 80mm Hg	130-139 mm Hg 80-89 mm Hg	≥140 mm Hg ≥90 mm Hg
Profilaxis	● atención paciente controlado	● atención paciente controlado	● atención paciente controlado	no atención ●
Detartraje	● atención paciente controlado	● atención paciente controlado	● atención paciente controlado	no atención ●
Obturaciones en resina	● atención paciente controlado	● atención paciente controlado	● atención paciente controlado	no atención ●
Obturaciones en amalgama	● atención paciente controlado	● atención paciente controlado	● atención paciente controlado	no atención ●
Tratamiento de conducto	atención paciente controlado con ● anestésico sin vasoconstrictor	● atención paciente controlado	no atención ●	no atención ●
Exodoncia	atención paciente controlado con ● anestésico sin vasoconstrictor	● atención paciente controlado	no atención ●	no atención ●

RESULTADOS

Según la clasificación se pueden atender con:

ACCIÓN ODONTOLÓGICA.	CLASIFICACION DE DIABETES.		
	NORMAL	HIPERGLUCEMIA	HIPOGLUCEMIA
	65 mg/dl - 170mg/dl	250 mg/dl - 380 mg/dl	> 65 mg/dl
profilaxis	● atención paciente controlado	no atención ●	no atención ●
detartraje	● atención paciente controlado	no atención ●	no atención ●
obturacion en resina	● atención paciente controlado	no atención ●	no atención ●
obturacion en amalgama	atención paciente controlado	no atención ●	no atención ●
tratamiento de conducto	atención paciente controlado con ● anestésico sin vasoconstrictor	no atención ●	no atención ●
exodoncia	atención paciente controlado con ● anestésico sin vasoconstrictor	no atención ●	no atención ●

CONCLUSIONES

Es necesario la socialización y continuidad del protocolo para así garantizar una política de atención segura para pacientes con compromisos sistémicos.

UNA DE LAS MEJORES EXPERIENCIAS DE NUESTRA CARRERA

Hospital San Rafael E.S.E
Empresa Social del Estado

EL TIEMPO ALCANZO PARA TODO...

